

கந்தர்வன் கதைகளில் தொழிலாளர்கள் நிலை

Status of Workers in the Stories of Gandharvan

சி. ஆறுமுகம், முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், ப. எண் 19CCAN1001, முதுகலை மற்றும் தமிழாய்வுத்துறை, அரசு ஆடவர் கலைக்கல்லூரி, பெரியார் பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைக்கப்பட்டது, கிருஷ்ணகிரி - 635001, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

C. Arumugam, Ph.D. Researcher, Reg. No. 19CCAN1001, Post Graduate and Department of Tamil Studies, Government Arts College for Men, Affiliated to Periyar University, Krishnagiri - 635 001, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-3004-4239>

முனைவர் து.கோவிந்தராஜீலு, இணைப்பேராசிரியர் (ஓய்வு), முதுகலை மற்றும் தமிழாய்வுத்துறை, அரசு ஆடவர் கலைக்கல்லூரி, பெரியார் பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைக்கப்பட்டது, கிருஷ்ணகிரி - 635001, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. D. Govindarajulu, Associate Professor (Retd.), Post Graduate and Department of Tamil Studies, Government Arts College for Men, Affiliated to Periyar University, Krishnagiri - 635001, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-0256-4369>

DOI: 10.5281/zenodo.10590573

Abstract

Man in the world has been living life without knowing the exact answer to their origin. The world that emerged from the Big Bang has evolved over millions of years and many species have appeared and are living in this world. Based on their intellectual capacity, living organisms are divided into semi-intelligent, intelligent and multi-intelligent species. Each living being passes through each stage of knowledge and emerges as each being, maturing and experiencing, with the longing to enjoy its highest pleasure. In Tamil culture, The best of all births is the human birth. It is worrying that even in this human birth, man could not live as a free man due to caste, religion and unethical social structure. In this case, every person tries to lead his life according to his place of birth, situation, economic background etc. All the working people in any part of the world belong to the same class. Liberation occurs in the lives of workers only when they unite as workers. Writers are capable of transforming the events of society into creative work. The Tamil Gandharvan has recorded in his works about the pathetic condition of industry and workers, the effects of capitalism on workers, the plight of poor workers and women workers and the life struggles of workers who want to be freed from them. Most of the Gandharvan stories are based on rural life, but he has made the stories based on the life of the workers in many of his stories to show the condition of the working labourers and their families. This article is intended to highlight the status of the working-class people and their plights in Tamil Nadu.

Keywords: Tamil Literature, Labour, Working Class, Society, Capitalism, Gandharvan.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

உலகில் மனிதன் தோற்றத்திற்கான விடையை இன்னும் அறியாமலே வாழ்வை வாழ்ந்துக் கொண்டு இருக்கின்றான். பெருவெடிப்பில் இருந்து தோன்றிய உலகம் பல கோடி ஆண்டுகளாகப் பரிணாம வளர்ச்சிப்பெற்று பல உயிரினங்கள் இவ்வுலகில் தோன்றி

வாழ்ந்துகொண்டு வருகின்றன. அவற்றுள், அறிவுத் திறனை அடிப்படையாகக் கொண்டு உயிரினங்கள் ஓரறிவு முதல் கொண்டு ஆற்றிவு ஈறாக உயிர்கள் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு உயிரும் தான் மேல் நிலை இன்பத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஏக்கத்துடன் ஒவ்வொரு அறிவு நிலைகளை கடந்து ஒவ்வொரு உயிரினங்களாகத் தோன்றி பக்குவப்பட்டு அனுபவத்தை ஏற்படுத்திக்கொள்கின்றன. பிறவிகளில் மேன்மைக்குரியது இம்மானுட பிறப்பேயாகும். இம்மானுட பிறவியை எடுத்தாலும், இவற்றுள் சாதி, மத, கட்டமைப்பினால் மனிதன் சுதந்திர மனிதனாக வாழ முடியவில்லை என்பது கவலைக்கிடமாக உள்ளது. இந்நிலையில் ஒவ்வொரு மனிதனும் தன்னுடைய வாழ்வை தான் பிறந்த இடம், சூழ்நிலை, பொருளாதாரப் பின்னணி போன்றவற்றை கொண்டு வாழ்வை நடத்த முற்படுகின்றான். அவற்றுள், பல காலமாக உலகின் எந்த மூலையில் இருந்தாலும் உழைக்கும் மக்கள் அனைவரும் ஒரே வர்க்கத்தைச் சேர்ந்தவர்களே. தொழிலாளியாக அவர்கள் ஒன்று சேரும்போது மட்டுமே தொழிலாளர்களின் வாழ்வில் விடுதலை ஏற்படுகிறது. படைப்பாளிகள் ஏதோ ஒரு வகையில் சமுதாயத்தின் நிகழ்வுகளைப் படைப்பாக மாற்றும் திறன் கொண்டவர்கள். அவ்வகையில் கந்தர்வன் தன் படைப்பில் தொழில் மற்றும் தொழிலாளர்களின் நிலை, முதலாளித்துவத்தால் தொழிலாளர்கள் ஏற்படும் பாதிப்புகள், குழைந்தைத் தொழிலாளர்கள் மற்றும் பெண் தொழிலாளர்களின் அவல நிலையினையும் அவற்றில் இருந்து விடுதலைப் பெற நினைக்கும் தொழிலாளர்களின் வாழ்வியல் போராட்டங்களையும் நுட்பமாகத் தன் கதையில் பதிவு செய்துள்ளார். பெரும்பாலும் கந்தர்வன் கதைகள் கிராமிய வாழ்வியலை மையமாகக் கொண்ட கதையாக இருப்பினும் உழைக்கும் தொழிலாளர்களின் நிலையினையும் அவர்களுடைய குடும்ப நிலையினையும் உணர்த்துபவராகத் தன் கதைகள் பலவற்றில் தொழிலாளர்களின் வாழ்வியலைக் கருவாக வைத்து கதைகளைப் புனைந்துள்ளார். அரசு மற்றும் அரசு சாராத்தொழிலாளர்களின் நிலையினை கந்தர்வன் படைப்புகளின் வழியாக மக்கள் வாழ்வியல் சூழலியலை எடுத்துக்காட்டும் வகையில் இவ்வாய்வு அமைகின்றது.

குறிப்புச் சொற்கள்: தமிழ் இலக்கியம், உழைப்பு, உழைக்கும் வர்க்கம், சமூகம், முதலாளித்துவம், கந்தர்வன்.

முன்னுரை

மக்களின் வாழ்க்கை அனுபவங்களை உள்ளடக்கிய கருத்துக் கருவூலமாக இலக்கியம் விளங்குகிறது. ஒவ்வொரு கால கட்டத்திலும் நிலவும் சமூகச் சூழலுக்குத் தகுந்தவாறு இலக்கிய வடிவங்களிலும், அதன் பாடுபொருளிலும் மாற்றங்கள் காணப்படுகின்றன. தமிழ் இலக்கிய

வரலாற்றில் சங்க காலம் தொடங்கி இன்றுவரை பல்வேறு இலக்கிய வடிவங்கள் மாறிமாறித் தோன்றி வளர்ந்துவருகின்றன. அவற்றுள், கந்தர்வன் கதைகள் மற்றும் கவிதை உலகில் தனக்கென ஒரு தனித்த இடத்தினை அமைத்துக்கொண்டவர். அவரது படைப்புகள் பெரும்பான்மையாகக் கிராமப்புற மக்களின் வாழ்க்கை, தொழில், மருத்துவம், சடங்குகள், காதல், பெண்ணடிமைத்தனம், கடவுள் நம்பிக்கை மற்றும் மூடநம்பிக்கைகளை மையமாகக் கொண்டு அமைந்துள்ளன. மேலும், உழைக்கும் ஏழை எளிய மக்கள், குழந்தை தொழிலாளர்கள் மற்றும் அரசு வேலைக்கு செல்லும் ஊழியர்கள் அன்றாடப் பொருளாதாரப் பிரச்சினைகளை 'மார்க்சிய கோட்பாடு' அடிப்படையில் ஆய்வுக்கட்டுரை அமைகின்றது.

கந்தர்வனும் அவரது படைப்புகளும்

கந்தவர்வன் தமிழக எழுத்தாளரும் கவிஞரும் தொழிற்சங்கவாதியும் ஆவார். கந்தர்வனின் இயற்பெயர் நாகலிங்கம். இராமநாதபுரம் மாவட்டத்திலுள்ள சிக்கல் என்னும் ஊரைச் சார்ந்தவர். அவருடைய பெற்றோர் கணேசன், கனகம்மாள் ஆகியோராவர். தன்னுடைய 29 ஆவது வயதில் அரசுப்பணிக்கு வந்த கந்தர்வன் தொழிற்சங்கவாதியாகத் தீவிரமாக இயங்கியவர். அவசர நிலை காலத்தில் பத்தொன்பது மாதங்கள் வேலையிழந்து பின்னர் மீண்டும் பணியேற்றவர். கந்தர்வன் தந்தையாரிடம் இருந்து மொழிப்பற்று மற்றும் இலக்கியப்பற்றை பெற்றவர். தன்னுடைய முதல் கவிதை படைப்பை இவர் தன்னுடைய பதிமூன்று வயதில் எழுதினார். அதற்கு துண்டுதலாக இருந்தது, மலேசியாவில் இருந்து வந்த பொங்கள் வாழ்த்து கவிதையேயாகும். அதன் பின்னர், சி.சு. செல்லப்பாவின் தொடர்பாலும், பிச்சமூர்த்தி படைப்புகளின் வாசிப்பாலும் அதுவரை அவர் எழுதிய சிறுசிறு கவிதைகள் மீது வெருப்பு ஏற்பட்டது. பிறகு புதிய மரபுகளுடன் புதிய படைப்புகளை மார்க்சிய சிந்தனையுடன் எழுதத்தொடங்கினார்.

கவிதை நூல்கள்

1. கிழிசல்கள்
2. மீசைகள்
3. சிறைகள்
4. கந்தர்வன் கவிதைகள்

சிறுகதைத் தொகுப்பு நூல்கள்

1. சாசனம்
2. பூவுக்குக் கீழே
3. கொம்பன்
4. ஒவ்வொரு கல்லாய்

5. அப்பாவும் மகனும்

6. தண்ணீர்

மார்க்சீய சிந்தனை வழியில் நின்று தன்னுடைய படைப்புகள் மூலம் மக்களின் வாழ்க்கையில் ஏற்படுகின்ற பிரச்சனைகள் மற்றும் அதற்கான தீர்வுகளை எடுத்துக்காட்டிள்ளார்.

இலக்கிய வாழ்வு

கந்தர்வன் படைப்புகள் தொடக்கத்தில் யாரிடமும் அதிகப்படியாக பரவவில்லை. இருப்பினும் காலம் கடந்த நிலையில் அவருடைய படைப்புகள் மக்களின் பார்வைக்கு வெளிவந்தது. கந்தர்வன் படைப்புப் பற்றி கூறுகையில்,

கந்தர்வனின் இலக்கிய இடம் அவரது சிறு கதைகளைக்கொண்டே மதிப்பிடப்படுகிறது. வணிக இதழ்களில் எழுதப்பட்டதால் இலக்கிய உலகின் கவனத்தை அவை வெளிவந்தபோது கவரவில்லை. மார்க்ஸியக் கோட்பாட்டின் மேல் இருந்த உறுதியான நம்பிக்கையால் போராளியாகவே வாழ்ந்தும், உழைக்கும் மக்களின் துன்பங்களைப் பிரச்சார நோக்கில் எழுதப்பட்ட கதைகளாக இல்லாமல் கந்தர்வனின் கதைகள் அன்றாடத்தில் நிகழும் அசாதாரணங்களின் கதைகளாகத் திகழ்ந்தன. சிறுகதை என்ற வடிவத்தின் நோக்கத்தை, அது செல்லவேண்டிய உச்சத்தை அடைய முனைந்தவை அவை. சாசனம், காளிப்புள்ளே, கதைதேசம், பத்தினி ஓலம், உயிர், மங்களநாதர் ஆகிய சிறுகதைகள் கந்தர்வனின் சிறந்த தமிழ் சிறுகதைகள், திறனாய்வாளன் பட்டியலில் இடம்பெறுகின்றன. கந்தர்வனின் கடைசிக்கதைகள் ஐம்பதுகளில் துவங்கி புதுக்கோட்டைப் பகுதி மெல்லமெல்ல புஞ்சை விவசாயம் இல்லாமலாகி பாலையாக ஆவதன், நிலத்தை நம்பி வாழ்ந்த சிறுநிலக்கிழார் குடும்பங்களின் அழிவின் சித்திரங்கள். அது அவரது சொந்தக்குடும்பத்தின், கிராமத்தின், அதன் மக்களின் கதை. செழிப்பான ஒரு வாழ்க்கையில் இருந்தும் பண்பாட்டில் இருந்தும் சரிந்து பட்டினி நோக்கிச் சென்று அந்நிலையிலும் தங்கள் பண்பாட்டைத் தக்கவைத்துக்கொள்ளப் போராடி அவமானமடையும் மக்களின் உக்கிரமான மானுடப்பிரச்சினை பதிவாகியிருக்கிறது. (எம். வேதசகாயகுமார், ப. 13)

தமிழ் சிறுகதை வரலாறு எனும் ஆய்வுக் கட்டுரையின்படி (2007), 75 – சிறுகதை எழுத்தாளர்களில் கந்தர்வன் படைப்புகள் 45ஆவது இடத்தைப் பெற்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

கந்தர்வன் படைப்புகள் நாட்டுடைமை

கந்தர்வன் காலத்தில் வாழ்ந்த மக்களின் வாழ்வியலையும் அவர் தன்னுடைய படைப்புகளில் மார்க்சீய சிந்தனைக் கருத்துக்களுடன் எடுத்தாண்டுள்ளார். தமிழ் மொழி வளர்ச்சிக்கும், சமூக முன்னேற்றத்துக்கும் பாடுபட்ட, மறைந்த தமிழறிஞர்கள் ஐந்து பேர்,

வாழும் தமிழறிஞர்கள் மூன்று பேர் என, எட்டுபேரின் நூல்களுக்கு 2020 – ஆம் ஆண்டு அரசு பரிசித்தொகை அறிவித்தது. இதை,

கந்தர்வனின் நூல்களை நாட்டுடமை ஆக்குவதாக தமிழ்நாடு அரசு 2020 திசம்பரில் அறிவித்தது. அதற்காக தமிழ்நாடு அரசு ரூ 10 இலட்சம் இவரது வாரீசுகளுக்கு வழங்குவதாகத் தெரிவித்தது. (தஞ்சை பிரகாஷ், நாள் 20.12.2020)

இத்தகவல், தினமலர் நாளிதழில் 20.12.2020 அன்று வெளியானது.

மார்க்சீயம்

மார்க்சீயம் (Marxism) என்பது சமூகப் பொருளியல் பகுப்பாய்வு முறையாகும். இது வர்க்க-பொருளியல் மற்றும் சமூகப் போராட்டம் ஆகியவற்றை முதல்வாதக் கண்ணோட்டத்தில் கொண்டு செயல்படுகிறது. அது வரலாற்றை பொருளியல் பகுப்பாய்வு விளக்க முறையிலும் சமூக உருமாற்றத்தை இணை முரணியல் உலகப் பார்வை சார் வழியிலும் பகுப்பாய்வு செய்கிறது. இது 19 ஆம் நூற்றாண்டில் கார்ல் மார்க்ஸ், பிரெட்ரிக் ஏங்கல்ஸ் ஆகிய மெய்யியலாளர்களின் எழுத்துக்களால் உருவாக்கப்பட்ட கருத்தியல் ஆகும். அடிப்படையில் இக் கருத்தியல் பொருளியல், அரசியல், மெய்யியல் கோட்பாடுகளை தன்னகத்தேக் கொண்டுள்ளது. இது இயங்கியல் பொருள் முதல்வாதக் கருத்தியலின் கொள்கைப்படி உருவாக்கப்பட்ட பொதுவுடைமை மெய்யியலாகும். பொதுவுடைமை என்பது என்னவென்றால் முதலாளித்துவத்திற்கு மாற்றாய் விளங்கும் மார்க்சீயக் கருத்தோட்டமேயாகும்.

ஜெர்மானியப் பேரரசறிஞர்களான கார்ல் மார்க்சும், பிரெட்ரிக் ஏங்கெல்ஸ்சும் இணைந்து உருவாக்கிய சமூகவியல் கருத்துகளின் கோவையை மார்க்சீயம் (ஆ. செகந்நாதன், ப. 5) பொதுவாக பிரபஞ்ச மாற்றம் பற்றிய விஞ்ஞான அறிவு மார்க்சீயம் தத்துவம் (நா.வானமாமலை, ப. 2)

மார்க்சீயம் அறிவியல் முறையிலான ஆய்வு என்பதனால் அதன் அணுகுமுறைகள் பிற கோட்பாடுகளிலிருந்து வேறுபடுகின்றன. அவை, 1. பொருள் முதல்வாதம், 2. அரசியல் பொருளாதாரம், 3. விஞ்ஞான சோசலிசம் என்னும் மூன்று அடிப்படைகளில் அது சமுதாயத்தை ஆய்வு செய்கிறது. பொருள் முதல் வாதத்தில் இயக்கவியல் பொருள் முதல்வாதம், வரலாற்றுப் பொருள்முதல் வாதம் என இருகூறுகள் உள்ளன.

மார்க்சீய இலக்கியக் கோட்பாடுகள்

மார்க்சீயத்தின் இலக்கியக்கோட்பாடாக மனிதனின் மேம்பாடாக அமைகிறது. மனிதனை புறக்கணித்துவிட்டு இலக்கியம் படைக்க முடியாது என்கிறது.

இலக்கியம் பற்றிய மார்க்சீயக் கோட்பாடுகள் சமுதாயவியல் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. மனிதனையும் அவன் வாழும் புற உலகத்தையும் புறக்கணித்துவிட்டு வெறும் கற்பனை வானில் வட்டமிடும் இலக்கியவாதிகளை மார்க்சீயம் எற்பதில்லை (ஆ. செகந்நாதன், ப. 180)

கலை கலைக்காகவே என்ற கோட்பாட்டை மார்க்சீயம் கடுமையாகக் கண்டிக்கிறது.

இலக்கிய ஒப்பாய்வு

உலக மொழிகளில் காணப்படும் படைப்பாளர்களின் படைப்புகள் மக்களின் வாழ்வியலை பிரதிபலிக்கும் காலக் கண்ணாடியாகக் காணப்படுகின்றன. மொழிப்பெயர்ப்பாளர்களின் வளர்ச்சியால் பிற நாட்டு படைப்பாளர்களின் படைப்புகளை இன்றைக்கு அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. அவற்றை அறிந்துக் கொண்ட ஆய்வாளர்கள் படைப்புகளை முன்வைத்து மக்களின் வாழ்வியலையும் பண்பாட்டையும் ஆய்வுக்குட்படுத்தி வாழ்வியல் தரத்தை அறிந்து நலம் பயக்கும் கருத்துக்களை மக்களுக்கு எடுத்துரைக்கின்றார்கள். இலக்கிய ஒப்பாய்வை,

ஓர் இலக்கியப் படைப்பையும் அதன் இலக்கியச் சூழலையும் இன்னொன்றுடன் ஒப்பிடுவது மக்களிடையே உள்ள வாழ்வியல் மாற்றங்களை அறிவதற்கு உதவும். ஒப்பிலக்கியத்தில் தொடர்பில்லாத நாடுகளுக்கிடையே வெவ்வேறு மொழி இலக்கியங்களை, அறிமுகமில்லாத இரு வேறு நாட்டுப் படைப்பாளர்களின் படைப்புகளை ஒப்பிட்டு இணை நிலையைக் காண்பதையே இணைவரைப் பண்பு அல்லது கோட்பாடு என்று அறிஞர்கள் கூறுவர். (குணசீலன் சுப்பிரமணியம், ப. 159)

ஆனால், இங்கு கந்தர்வன் கதைகளில் பின்னணியில் உள்ள தொழிலாளர்களுக்கிடையில் உள்ள வேறுபாடுகளையும், அதற்கான காரணத்தையும் வெளிக்காட்டுவதாக அமைகிறது. இலக்கியங்கள் பல ஒப்பாய்வு செய்யப்பட்டு வந்திருந்தாலும், அவற்றுள்,

மேற்கு வங்கத்தில் ஆசன்சோலில் உள்ள சுரங்கத் தொழிலாளர்களின் போராட்டத்தை மையமாகக் கொண்டு படைக்கப்பட்ட கு. சின்னப்பாரதியின் சுரங்கம், தூத்துக்குடி பகுதி உப்பளத் தொழிலாளர்களின் பாடுகளைச் சொல்லும் ஸ்ரீதரகணேசனின் உப்பு வயல், கரிசல் பகுதியில் பெருமாள்புரம் என்கிற சிற்றூருக்கு ஆசிரியர் பணிக்குச் சென்ற தமது வாழ்வியல் அனுபவத்தையும் வேளாண் தொழிற்சங்கம் உருவான முறைமை பற்றியும் எழுதப்பட்டப் பொன்னீலனின் கரிசல், தூத்துக்குடி உப்பளத் தொழிலாளர்களின் பிரச்சினைகளைக் கள ஆய்வின் வழி படைத்த ராஜம் கிருஷ்ணனின் கரிப்பு மணிகள், திண்டுக்கல் பகுதியில் தோல் பதனிடும் தொழிலாளர்களின் வாழ்க்கையையும் பிரச்சினைகளையும் பேசும் டி. செல்வராஜின்

தோல் போன்ற படைப்புகள் தொழிலாளர்களின் பிரச்சினைகளைப் பேசுகின்றன.
(இந்து தமிழ், டிசம்பர் 21, 2023)

இருப்பினும் கந்தர்வன் போன்ற மூத்த படைப்பாளியின் படைப்புகளிலிருந்து தொழிலாளர்களின் வாழ்வியல் பேசப்பட்டிருக்கின்றன எனலாம். தொழிலாளர்களின் வாழ்வியலைப் புனைகதைகளின் வாயிலாக அடையாளப்படுத்தியவர்களுள் கந்தர்வன் முன்னோடி எனலாம்.

வரலாற்றுச் சிறுகதைகளில் தொழிலாளர்கள் பற்றி முன் ஆய்வுகள்

உலகளாவிய தொழிலாளர்களின் நிலையினை எடுத்துக்காட்டு பல்வேறு படைப்புகள் அனைத்து மொழிகளிலும் காணப்படுகின்றன. ஆனால், அவை படைப்புகளாகவே காணப்பட்டனவே அன்றி, மக்களின் துயரங்களைப் புரிந்துக் கொண்டு அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட அவலங்களுக்கானத் தீர்வுகளை யாரும் சொல்லவில்லை. தொழிலாளர்கள் பற்றிய படைப்புகளை விவரிக்கும் முன்னாய்வுகள்,

ஒவ்வொரு படைப்பாளியும் தமது கருத்து நிலைக்கு ஏற்ப தொழிற்சங்கங்களின் செயற்பாடுகளை ஏற்றும் நிராகரித்தும் விமர்சித்தும் படைப்பாக்கங்களை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். தொழிலாளர்கள் மற்றும் தொழிற்சங்க இயக்கங்கள் பற்றியும், தொழிலாளர்கள் சார்ந்த சிறுகதைகளில் வெளிவந்துள்ள ஆய்வுகளில் சிறுகதைகளில் வெளிப்படும் தொழிற்சங்கச் செயற்பாடுகள் குறித்து விரிவான ஆய்வுகள் இன்னும் வெளிவரவில்லை. (தொழிற்சங்கங்கள் பற்றிய பிரதான ஆய்வுகள் S. Nadesan: 1993, சோ. சந்திரசேகரன் - 1989, த. கிருஷ்ணமோகன் - 2008)

தொழிற்சங்கங்களின் வரலாற்றையும் அவை சமூகத்தில் ஏற்படுத்திய தாக்கங்களையுமே மையமாகக் கொண்டு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதால் தொழிலாளர்கள் பற்றிய ஆய்வுகள் முழுமையாக இன்னும் ஆய்வுக்குட்படுத்தவில்லை (ஜெயசீலன், எம். எம், ப. 313)

எனவே, தொழிலாளர்கள் பற்றிய படைப்புகளை முன் வைத்து முழுமையான ஆய்வு செய்யப்பட்டு உண்மைத் தன்மையினை எடுத்துரைப்பது ஒவ்வொரு ஆய்வாளரின் கடமையாகத் திகழ்கிறது.

தொழிலாளர் நலச் சட்டங்கள்

தொழில் தகராறுகள் சட்டம், தமிழ்நாடு கடைகள், நிறுவனங்கள் சட்டம், தமிழ்நாடு உணவு நிறுவனங்கள் சட்டம் 1958, தொழில் நிறுவனங்கள் (நிலை ஆணைகள்) சட்டம் 1946, தொழிற்சங்கங்கள் சட்டம் 1962, தோட்டத் தொழிலாளர் சட்டம் 1936, குறுமக்கூலிச் சட்டம் 1948, மிகை தொழிலாளர் சட்டம் 1965, பணிக்கொடை வழங்குதல் சட்டங்கள் 1972,

வேலையாள் இழப்பீட்டுச் சட்டம் 1923 என பல்வேறு தொழிலாளர் சட்டங்கள் மாநில அரசால் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. தொழிலாளர்களுக்கு ஏற்படும் அவலங்களுக்கு தீர்வுகள் காணும் விதமாக, அரசு,

வாழ்வதற்கான ஊதியம் என்றால் அடிப்படை சம்பளம், பஞ்சப்படி, வீடு வாடகைப்படி, கல்விப்படி, போக்குவரத்துப் படி, ஷிப்ட் படி, மருத்துவப் படி, வாஷிங் அலவன்ஸ், போனசு, சம்பளத்துடன் விடுமுறை, உணவுப்படி, வார விடுமுறை படி மற்றும் பல. வாழ்வதற்கான ஊதிய சமூக மற்றும் சட்டப் பாதுகாப்பு ஒவ்வொரு தொழிலாளிக்கும் அளிக்க வேண்டும் என்று நமது அரசியல் சாசன சட்டம் குறிப்பிடுகிறது. (பாலன், சி. ஜனவரி 25, 2009)

இத்திட்டத்தின் மூலம் அடிப்படைத் தொழிலாளர்கள் ஒரு மகிழ்வான வாழ்வை வாழ இத்திட்டங்கள் பயன்படுகின்றன.

கந்தர்வன் கதைகளில் குறிப்பிடும் தொழிலாளர்கள்

தொழிலாளர்கள் துன்பத்தில் வாழ்வை நிகழ்த்துவதால் அவர்களின் வாழ்வு மற்றும் தொழில் நிலையில் முன்னேற்றம் அடைய முடியாது, என்பதை, தொழிலாளர் துன்பத்தில் தொழில்கள் வளம்பெற இயலாது என்கிறார் கால்வின் கூலிட்ஜ். வேலை நேரத்திற்கு வரம்பில்லை, குறைந்தபட்ச ஊதியமில்லை, தொழிற்சங்க உரிமையுமில்லை, உரிமைகளை ஒலிக்கும் உலக மயம் என்று சி. பாலன் குறிப்பிடுவார். (பாலன், சி. ஜனவரி 25, 2009) ஆனால், கந்தர்வன் தமது படைப்புகளில் ஒவ்வொரு வட்டாரத்தில் வாழும் மக்களின் வாழ்வியலை முப்பரிமாணமாகப் படம் பிடித்துக் காட்டியுள்ளார். மக்களின் அன்றாட வாழ்வு, இறை சார்ந்த நம்பிக்கை, சாதி, சமயம், உணவு, உறவு, விழாக்கள், பொருளாதாரம், மக்கள் மனம் போன்றவைகளைப் படைப்புகளின் வழி வெளிக்காட்டியுள்ளார். கந்தர்வன் கதைகளில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கும் தொழிலாளர்களை,

1. அரசுத் தொழிலாளர்கள்
2. தனியார் நிறுவனத் தொழிலாளர்கள்
3. குழந்தைத் தொழிலாளர்கள்
4. விவசாயத் தொழிலாளர்கள்

எனும் முறையில் பகுத்தாராயலாம்.

1. அரசுத் தொழிலாளர்கள் நிலை

அரசு ஊழியராக இருந்தாலும் நாட்டில் ஏற்படக் கூடிய விலைவாசி ஏற்றத்தால் அவர்களும் பொருளாதார நெருக்கடியில் தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொண்டு வாழ்கிறார்கள்

என்பதைக் கந்தர்வன் தாம் பணிபுரிந்த இடத்தில் கண்ட தொழிலாளர்களின் வாழ்க்கைப் போராட்டத்தினை அப்படியே படைப்பாக வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.

'அடுத்தது' என்ற கதையில் வரும் அருணாசலம் சாதாரண ஓர் அரசு ஊழியர். தன் வீட்டிற்கு ஒரு தொலைக்காட்சிப் பெட்டி வாங்க எவ்வளவு சிரமப்படுகிறார் என்பதைக் கதை விளக்குகிறது. தொலைக்காட்சிப் பெட்டியினைச் சென்னையில் இருக்கும் மனைவியின் தம்பி வாங்கிக் கொடுத்தாலும் அந்தத் தொலைக்காட்சிக்கான "ஆண்ட்டினா" வாங்குவதற்காக அவர் படும் பாட்டினை, ஸார் யானை வாங்கியாச்சு, இன்னும் அங்குசம் வாங்கலை எங்க வீட்டிலெ... (கந்தர்வன் கதை, ப. 116) என்று தன்னுடன் பணிபுரியும் குமாரசாமியிடம் அருணாசலம் தன் இயலாமையைப் பற்றிக் கூறியவுடன், குமாரசாமி யானை விலையில் பாதிதான் அங்குசத்தின் விலை எனக் கூறுவதிலிருந்து, அரசு ஊழியராக இருந்தாலும் அவர்களது வாழ்க்கையும் பொருளாதார நெருக்கடியில் சிக்கித் தவிக்கிறது என்று குறிப்பிடுகிறார். தொடர்ந்து அக்கதையில் தன்னுடன் அலுவலகத்தில் பணிபுரியும் குமாரசாமியிடம் மூன்று சதவீத வட்டிக்கு ஆயிரம் ரூபாய் பணம் கடன் வாங்கி 'ஆண்ட்டினா' வாங்கும் நிலையினைக் குறிப்பிட்டிருப்பதையும் காண முடிகிறது. சமுதாயத்தில் இன்றும் பல அரசாங்க ஊழியர்களின் குடும்ப வாழ்க்கை கடன் வாங்கியே நடைபெறுகிறது என்பதைப் பதிவு செய்துள்ளார்.

'ஒரு பொழுதாயினும்' என்ற கதையில் வரும் பெயர் குறிப்பிடாத ஓர் அரசு ஊழியர், ஒரு மிதிவண்டி வாங்க அவர் படும் பாட்டையும் பின் வாங்கிய மிதிவண்டியைப் பராமரிப்பு செய்வதற்காக அவர் படும் துன்பத்தையும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இரண்டு பிள்ளைகளையும் படிக்க வைக்க வேண்டும். வீட்டில் எல்லாருக்கும் சாப்பாடு துணி மணி ஆக வேண்டும். கிராமத்திலிருக்கும் வயதான தாய்க்குப் பணம் அனுப்ப வேண்டும். வீட்டு வாடகை, பால், நல்லது கெட்டதுக்குப் போவது, செய்வது இந்த எல்லாவற்றிற்கும் இவனுடைய சம்பளத்திற்கும் இழுபறி நடக்கும். மாதத்தின் முதல் தேதியிலேயே ஒரு சிநேகிதனைக் குறி வைத்து விடுவான். மாதக் கடைசி வரை அவன் நினைவாகவே திரிவான். சம்பளம் வாங்கிய மறுதினமே அவனைப் பிடித்து இழுத்துக் கடன் வாங்கிச் சமாளிப்பான். (கந்தர்வன் கதை, ப. 220)

அரசு ஊழியராக இருந்தாலும் நாட்டில் ஏற்படக்கூடிய விலைவாசி உயர்வு, இருக்கும் பிள்ளைகளை வைத்து வாழ முடியாத நிலை போன்றவற்றால் நடுத்தரக் குடும்பத்தில் கணவன், மனைவிக்கிடையே பிரச்சினைகளை ஏற்படுத்துகிறது. இதனால் தொழிலாளர்களுக்குக் கடன் வாங்கிச் சமாளிக்கும் நிலை உருவாகிறது என்கிறார். தன்னுடைய தேவைக்காக வருமானத்திற்கு மேல் கடன் பெற்றால் ஏற்படும் துன்பநிலையை வள்ளுவர்,

பீலிபெய் சாகாடும் அச்சிறும் அப்பண்டம்

சால மிகுத்துப் பெயின் (திருக்குறள் - 475)

என்று குறள் வழி அளவிற்கு அதிகமாக வேலை கொடுத்தால் தொழிலாளர்கள் பாதிப்புக்கு உள்ளாவார்கள். ஆனால், போராட்டம் இல்லாமல் தொழிலாளர் வாழ்க்கை இல்லை என்பதைக் கந்தர்வன்,

குழந்தை பிறக்கும்போது போராடிக் கொண்டுதான் தாயின் வயிற்றிலிருந்து வெளியே வருகிறது. மரணத்தோடு போராடிக் கொண்டே கிழவராகி மடிகிறார்கள். இடையிலுள்ள வாழ்க்கை முழுதும் போராட்டம்தான். தூங்கும் போது கூட சொப்பனத்தில் போராட்டமாய்த்தான் ராத்திரிகள் போகின்றன. (கந்தர்வன் கதை, ப. 9) என்று வரிகளின் வாயிலாகக் குறிப்பிடுகிறார். தூக்கம், இரண்டாவது, பழையன கழிதல் போன்ற கதைகள் அரசுத் தொழிலாளர்களின் அவல நிலைகளை உணர்த்துகின்றன.

2. தனியார் நிறுவனத் தொழிலாளர்கள் நிலை

தனியார் நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் தொழிலாளர்களின் நிலைகளை மிகக் கச்சிதமாகவும் அழுத்தமாகவும் வெளிப்படுத்தும் கதை 'இலக்குகள்' என்பதாகும். தனியார் நிறுவனங்கள் தங்களுடைய இலக்குகளை அடைவதற்குப் படித்த இளைஞர்களை எவ்வாறு அவதிப்பட வைக்கிறது என்பதை இந்தக் கதை உணர்த்துகிறது. ஒரு மிகப்பெரிய கூரியர் நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் கார்த்தி, ஆர்டர்காக தினமும் ஒவ்வொரு துணிக்கடை நிறுவனத்திற்கும் பயணித்து வாய்ப்புக் கேட்கிறான். வாய்ப்பு மறுக்கப்படுகிறது. அதுமட்டுமல்லாது, துணிக்கடைகளின் முதலாளிகள் அலுவலகம், அவர்கள் செல்லும் உணவு விடுதி, கேளிக்கை விடுதி என்று பல மணி நேரம் அவர்களுக்காகக் காத்துக் கொண்டிருப்பதையும் அவர்கள், கார்த்திக்கிடம் இரண்டு, மூன்று மாதங்களுக்குப் பிறகு வந்து பார்க்கவும் பார்க்கலாம் என்று கூறுவதையும் கதையில் பதிவு செய்கிறார். ஒரு தொழிலாளி தமது இலக்கை அடைய போராடும் விதத்தைக் கந்தர்வன் கதையில் கூறிச் செல்லும் மனதைப் பதைபதைக்க வைக்கிறது. கார்த்தி உணவகம், கேளிக்கை விடுதி என எல்லா இடங்களிலும் காத்திருந்து பிடித்த ஆர்டர் இறுதியில் மாறிப் போகிறது.

ஸார் க்ளோபில் கூரியர்ஸ்...

நோ சான்ஸ், எல்லா அக்ரிமென்ஸீம் ரினியூ ஆகணும்.

அவங்க யாரும் இங்கே வரலை, அடுத்த வாரம் நானே

ஈரோப் போறேன். ரெண்டு மாசங் கழிச்சு வாங்க (கந்தர்வன் கதை, ப. 612)

என்று அவர்கள் கூறும் போது தான் உணவகம், கேளிக்கை விடுதி என அலைந்து திரிந்து பிடித்த இலக்கை அடைய முடியவில்லை என்பதால் ஏமாற்றம் அடையும் கார்த்திக்கின் நிலையினைக் கதை வழி அறியமுடிகிறது. இக்கதையில் வீட்டு உபயோகப் பொருட்களை

விற்பனை செய்யும் பணியாளராக வரும் இரு இளைஞர்களின் நிலையை இந்த மாசு டார்கெட்ல நாங்க கால்வாசி கூடப் பண்ணலை. இந்த வேலையும் போச்சினா ரொம்பக் கஷ்டமாயிடும் ஸார் (கந்தர்வன் கதை, ப. 613) என்று குறிப்பிடுகிறார். தொழிலாளர்களுக்கு என்று அளிக்கப்பட்ட இலக்குகளை அடையாவிட்டால் அவர்களுடைய வேலை பறிபோகும். அதனால் அவர்களின் குடும்பம் வறுமையினால் துன்பப்படும். இதன் வழி இன்று சமுதாயத்தில் தனியார் நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் பல இளைஞர்களின் வாழ்க்கைப் பின்னணியை விளக்குகிறார்.

“அவரும் பாவம்” என்ற கதையில் சினிமாத் துறையில் தொழிலாளருக்கு ஏற்படக்கூடிய பொருளாதார நெருக்கடியையும் அதனால் தயாரிப்பாளர்கள் படும் வேதனைகளையும் விவரிக்கிறார். ஒவ்வொரு தொழிலாளருக்கும் இரண்டு மாதம் சம்பளம் தர வேண்டும். அதனோடு தீபாவளி பணமும் கொடுக்கப்பட வேண்டும். இதையெல்லாம் தந்த பிறகு தான் மனைவி, பிள்ளைகள், அப்பா, அம்மா என அனைவருக்கும் துணியெடுக்க வேண்டும் என்று எண்ணும் தொழிலாளரின் நிலையையும் தமது படக் கம்பெனியில் வேலை பார்க்கும் தொழிலாளர்களுக்கு எப்படியாவது பணத்தைக் கொடுத்து அவர்கள் தீபாவளிக்கு ஊர் போக வேண்டிய ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கில் பணத்திற்காக அலைந்து திரியும் தயாரிப்பாளரின் நிலையையும் கந்தர்வன் காட்சிப்படுத்துகிறார். ‘அனுமர் காத்திருக்கிறார்’ என்ற கதையில் மருந்து விற்பனை செய்பவரின் நிலையைக் குறிப்பிட்டுள்ளார். மருத்துவரைப் பார்ப்பதற்காகக் குழந்தைகள், பெண்கள், வயதானவர்கள் என்று எல்லோரும் நுழைவுச் சீட்டு வாங்கிக்கொண்டு வரிசையாக உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அப்போது அங்கு வரும் மருந்து முகவர் மருத்துவரைப் பார்த்து மருந்துகளைக் கொடுக்க தானும் மக்களோடு காத்துக் கொண்டிருக்கும் நிலையை மருத்துவமனையில் ஒரு பார்வையாளராக இருந்து கதை கூறுகிறார்.

தொழிலாளர்களின் அவலங்களை ஆய்வுக்கு உட்படுத்திய ஆய்வாளர், தன்னுடைய இணைய பக்கத்தில்,

தொழிலாளர்களின் வாழ்க்கையில் சொல்ல முடியாத துயரமும், அவலமும் இருக்கிறது. இன்றைக்கு சென்னையில் மிகப்பெரிய கட்டிடங்கள் பிரமாண்டமாய் எழுந்து நிற்கிறது. அந்த கட்டிடங்களை உருவாக்குவதற்கு ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் இரவும் பகலுமாய் வேலை செய்கிறார்கள். அங்கு அடிப்படை வசதியான கழிவறை வசதி இருக்காது. நல்ல குடிநீர் கூட இருக்காது. ஒவ்வொரு கட்டிடமும் கட்டி முடிக்கும் பொழுது, குறைந்த பட்சம் ஒரு தொழிலாளியாவது மண் மூடியோ, மேலிருந்து கீழாக விழுந்தோ, மின்சாரம் பாய்ந்தோ பலியாகியிருப்பார். நம்மில் எத்தனை பெருக்கு

தெரியும்? என்று மக்களை கேட்பதாக சமூக பொது வெளியில் தகவலை தன்னுடைய கருத்தை வெளியிட்டுள்ளார் லெனின். (தொழிலாளர்கள் பற்றிய இலக்கியங்கள், Nov. 21, 2009)

இவ்வாறாக சமுதாயத்தின் மீது கொண்ட அக்கரையினை பலர் இவ்வுலகத்தில் எடுத்துரைத்துக் கொண்டுதான் இருக்கின்றார்கள்.

3. குழந்தைத் தொழிலாளர்களின் நிலை

சமுதாயத்தில் தனியாக ஓரங்கட்டப்பட்டு அல்லது ஒதுக்கப்பட்டு, சமுதாயத்தின் மத்தியில் அல்லாமல் அந்த சமுதாயத்தின் ஓங்களில் விளம்புகளில் வாழும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்ட மக்களின் குழந்தைகள் ஒதுக்கப்பட்ட குழந்தைகள் எனப்படுவர். மில்லியன்கணக்கான குழந்தைகள் தங்கள் அடிப்படை உரிமைகளை கூடப் பெற முடியாமல் குறிப்பாக தொடக்கக்கல்வியைப் பெற இயலாமல், பல்வேறுகடைகளால் தடுக்கப்பட்டு சமூகத்தை விட்டு விலகி தள்ளப்பட்ட நிலையில் வாழும் குழந்தைகள் ஒதுக்கப்பட்ட குழந்தைகள் என்று UNESCO வரையறுக்கின்றது. 1992 - ஆம் ஆண்டு குழந்தைகள் உரிமை சாசனத்தில்,

1. 18 வயது நிரம்பாத அனைவரும் குழந்தைகளே
2. பாகுபாடினமை - எந்தவித வேறுபாடுமின்றி அனைத்து குழந்தைகளையும் ஒரே மாதிரியாக நடத்துதல்
3. எல்லா நிலைகளிலும் குறிப்பாக பேரிடர் காலங்களில் குழந்தைகளுடைய பாதுகாப்பை முன்னிலைப்படுத்துதல்
4. குழந்தையின் சீரிய நலனைக் கருத்தில் கொண்டு அனைத்து முடிவுகளையும் எடுத்தல்
இந்த மதிப்பீடுகளின் அடிப்படையில் குழந்தை உரிமை சாசனத்தில் 54 விதிகள் கூறப்பட்டுள்ளன. (கிரிஜா குமார்பாபு, அ. சரஸ்வதி, ஜி. குமரேசன், ப. 8)

ஏழ்மையான குடும்பத்தில் ஏற்படக்கூடிய பொருளாதார நிலையைச் சரி செய்வதற்காகக் குழந்தைகளைப் பெற்றோர்கள் வேலைக்கு அனுப்புகின்றனர். வேலை செய்யும் இடத்தில் அவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய இன்னல்களையும் கொடுமைகளையும் குறித்துப் 'பொய் விதிகள்', 'மணியாடர்' ஆகிய கதைகளில் குறிப்பிட்டுள்ளார். 'பொய் விதிகள்' கந்தர்வனுடைய சொந்த வாழ்க்கை பற்றிய கதையாகும். இளமைப்பருவத்தில் குடும்பத்தில் ஏற்பட்ட பொருளாதார நெருக்கடியால் சித்தாள் வேலைக்கு அனுப்பப்பட்டதைப் பற்றியும் அங்கு அவருக்கு நேர்ந்த கொடுமைகள் குறித்தும் இக்கதையில் குறிப்பிட்டுள்ளார். ஆரம்ப காலத்தில் டிக்கடை, மளிகைக்கடை, ஜவுளிக்கடை ஆகியவற்றில் வேலை பார்த்தவர். மளிகைக் கடையில் வேலை பார்க்கும் போது அங்கு அவருக்கு நிகழ்ந்த கொடுமைகளை மிகைப்படுத்தித் தன் தந்தைக்கு கடிதம் எழுதியதையும் தாம் படிக்க விரும்பியதைப் பற்றியும்

கடிதத்தில் எழுதி அனுப்புகிறார். மனிகைக் கடையில் அவருக்கு நிகழ்ந்த கொடுமையினைப் பற்றிக் கூறும் போது,

பொட்டலம் கிழிந்து கீழே கொட்டினாலோ, வந்த ஆள் ரூபாய் கொடுத்துவிட்டுப் பொய்யாக இரண்டு ரூபாய்க்கு மீதம் கேட்கும் போது நடக்கும் தகராறின் போதே 'அவர்' கடைக்குள் தோன்றி என் உச்சந்தலையில் ஓங்கிக் குட்ட ஆரம்பித்தார், வருகிறவர்களிடம் அறிவோடு ஓரிரு வார்த்தை பேசுவதை 'அவர்' விரும்பவில்லை. 'வாயை மூடிக்கிட்டு வியாபாரம் பண்ணு' என்று நான் பேசிய நல்ல வாக்கியங்களின் போதும் வெளியிலிருந்து அதட்டுவார். (கந்தர்வன் கதை, ப. 618)

என்று கடையில் இருக்கும் பெரியாள் தனக்கு அளித்த கொடுமைகளைக் குறித்துக் குழந்தைத் தொழிலாளரின் பார்வையில் விளக்கியுள்ளார். 'மணியாடர்' என்ற கதையில் குழந்தையாய் இருக்கும்போது ஒரு நாள் தன் தந்தை செருப்பால் அடிக்க வீட்டை விட்டு வெளியேறுகிறான் கட்டையன். அதன் பின் அவனைப் பற்றிய எந்தச் செய்தியும் அந்தக் கிராமத்தாருக்குத் தெரியவில்லை. அவனுடைய அம்மாவோ அவன் நினைவாகவே இறந்து விடுகிறாள். ஒரு நாள் கட்டையன் அப்பாவுக்கு மணியாடர் ஒன்றை அனுப்பிருந்தான். தபால்காரர் அந்த மணியாடரை அவரிடம் கொடுத்து அதில் கையெழுத்து வாங்கிக்கொண்டு சென்றார். அந்த மணியாடரில் ஐந்நூறு ரூபாய் பணமும் ஒரு கடிதமும் இருந்தது. கடிதத்தில் தனக்கு எந்தக் குறையுமில்லாமல் புனேவில் எண்ணெய் நிறுவனத்தில் வேலை செய்வதையும் குறிப்பிட்டிருந்தான்.

அன்று முதல் கட்டையனிடமிருந்து அப்பாவுக்கு மாதந்தோறும் ஐந்நூறு ரூபாய் பணம் வந்து கொண்டிருந்தது. ஒரு நாள் காலையில் கட்டையன் வீட்டு வாசலில் வந்து இறங்கினான். அவனிடம் மற்ற பயல்கள் ஒன்றாகச் சேர்ந்து கொண்டனர். அவன் சட்டைப் பையில் கைவிட்டுக் கையை எடுக்கும் போதெல்லாம் நூறு ரூபாய் நோட்டுகள் வந்து கொண்டிருந்தன. இதனைக் கண்ட மற்ற பயல்களிடம் நீங்களும் என் கூட வந்தால் இது மாதிரி பணம் வருமெனக் கூறுகிறான். பயல்களும் போக எண்ணுகிறார்கள். மேலும் கட்டையன்,

மீசையும் மொளைச்சி இருக்கணும்; அது கருப்பாவும் இருக்கக்கூடாது. அந்த வயசுப் பயகதான் வேணும்னூட்டாங்க. பயல்களுக்குனு தனியா வீடு பிடிச்சிருக்காரு ஏஜெண்டு சார். மூணு வேளை சாப்பாடு அவர் பொறுப்பு, வீட்டுக்கு மாசா மாசம் ஐந்நூறு ரூபாய் அனுப்பிடுவாரு. உங்க கையிலே செலவுக்கு நாப்பது அம்பது தருவாரு. என்ன வேணுமோ கேக்கலாம் ... (கந்தர்வன் கதை, ப. 505)

என்கிறான். அந்த எண்ணெய் நிறுவனத்தின் முகவரும் முதலாளியும் குழந்தைத் தொழிலாளர்களின் உழைப்பைச் சுரண்டுவதையும் குழந்தைத் தொழிலாளர்கள் அடிமைப்படுத்தப்படுவதையும் இந்தக் கதை தெளிவுபடுத்துகிறது.

4. விவசாயத் தொழிலாளரின் நிலை

விவசாயமே நாட்டின் முதுகெலும்பாகத் திகழ்கிறது. இருப்பினும் விவசாயத்தை யாரும் அங்கிகரிப்பதில்லை.

விவசாயம் என்பது என்பது தொன்றுதொட்டு நம் நாட்டில் நடப்பில் இருக்கும் தொழில். உழவின்றி உலகம் இல்லை என்பது உண்மையான கூற்று. வேளாண்மையில் உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருட்கள் அனைத்தும் நம் வயிற்றுக்கு உணவாக செல்வதில்லை. எல்லா இடத்திலும் எல்லா பொருளும் விளைவதுமில்லை. (எஸ். ஹேமலதா, ப. 7)

விவசாயத்தின் மேன்மையை திருவள்ளுவர்,

சுழன்றும் ஏர்ப் பின்னது உலகம் அதனால்

உணந்தும் உழவே தலை (திருக்குறள் - 1031)

ஊழாதலான் வரும் மெய் வருத்தம் நோக்கிப் பிறதொழில்களைச் செய்து திரிந்தும், முடிவில் ஏர் உடையார் வழியதாயிற்று உலகம் என விவசாயத்தின் மேன்மையினை பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே அறிவித்துள்ளார் திருவள்ளுவப் பெருந்தகையார்.

விவசாயத் தொழிலை செய்யாமல் இன்றைய நவீன மக்கள் பிறதொழில் செய்கின்றவர்கள் அனைவரும் பிறரைத் தொழுதுண்டு பிறர் செல்கின்ற வாழ்க்கையை உடையவர்கள் அடிமைத்தனத்திற்கு உட்பட்டவர்கள் என்று கூறலாம். இவ்வாறு சுயதொழில்களைச் செய்வோர் பலரும் இன்றையச் சுழலில் பிறரிடம் வேலைக்குச் செல்கிறார்கள். உள்நாட்டு மட்டுமல்லாது வெளி இடங்களுக்கும், வெளிநாடுகளுக்கும் வேலை தேடிச் செல்லும் நிலை காணப்படுகிறது. (த. தமிழரசி, ப. 124)

விவசாய நிலங்களில் வேலை செய்யும் தொழிலாளர்களின் நிலையையும் அவர்கள் சமுதாயத்தில் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சினைகளையும் கந்தர்வன் கதைகள் எடுத்துரைக்கின்றன. 'காடு', 'உயிர்' போன்ற கதைகளில் காவல் தொழில் செய்யும் மக்களின் வாழ்க்கை நிலையையும் 'ஈரம்' என்ற கதையில் விவசாயத்தில் ஈடுபடும் தொழிலாளரின் நிலையையும் காட்சிப்படுத்தியுள்ளார்.

'காடு' என்ற கதையில் பெரியப்பாவின் செவக்காட்டில் உள்ள வேலைகளைச் செய்து கொண்டும் அவற்றைப் பாதுகாத்தும் வருகிறார் பாட்டையா. ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை பெரியப்பாவிடம் வந்து கருப்பட்டி, ஓலை விற்றதற்கான பணத்தைக் கொடுத்தவுடன், அம்மா சாப்பாடு போட அதை சாப்பிட்டுவிட்டுத் திண்ணையில் உறங்கி விட்டார். பொழுது சாயப்

போகும் வேலையில் பெரியப்பா பாட்டையாவிடம் செவக்காட்டுக்குப் போகவில்லையா என்று கேட்டபோது,

எனத்தெ போகச் சொல்றிய, ராத்திரியெல்லாம் காத்துக்கு ஓலைச்சத்தம் பேய் கத்தலாயிருக்கு. பனங்காட்டு நரிக அஞ்சு பத்துனு சேந்துகிட்டு விடிய விடிய ஊளையிடுது வெட்டிப்போட்டா பாத்துட்டு சேதி சொல்ல வேண்டியவன் ரெண்டு பர்லாங் தூரத்திலே ஒரு குடிசையிலெ கெடக்கான். விளாத்திளுளத்திலெ புள்ள குட்டிக எப்படி இருக்கோ? ஒரு சாண் வயித்துக்காக அனாதையா கொரங்கிலும் கேவலமா மரத்துக்கு மரம் தாவிக்கிட்டுப் பொழப்பு ஓடுது. இப்பல்லாம் பயமா இருக்குயா, அங்கென ஒத்தையிலெ படுக்க... (கந்தர்வன் கதை, ப. 314)

என்று பாட்டையா தன் நிலையை எடுத்துரைப்பதை ஒரு சிறுவன் கதை கூறுவதைப் போன்று கந்தர்வன் குறிப்பிடுகிறார். 'உயிர்' என்ற கதையில் தீவுப் பகுதியில் பெரிய திமிங்கலம் ஒன்று கரை ஒதுங்கிய செய்தியினைக் கேட்டு கிராமம், நகர்ப்புறத்திலிருந்து அனைவரும் பார்க்கச் செல்கின்றனர். அவ்வாறு செல்லும்போது தீவுப் பகுதியில் உப்புக் காய்ச்சல் பகுதியில் ஒரு குடிசை இருப்பதையும் அக்குடிசையில் இருக்கும் இரண்டு ஆட்கள் மக்களை வாஞ்சையோடு பார்ப்பதையும்,

படகுத் துறைக்கருகில் கீழ்த்திசையில் ஒரு குடிசையும் அதில் கறுத்து மெலிந்து இரண்டு ஆட்களும் இருந்தனர். அவர்கள் படகுகளிலிருந்து இறங்கிப் போகும் ஆட்களை மிரட்சியோடு பார்த்துக்கொண்டு நின்றார்கள். அவர்களுக்கருகில் இரண்டு மெலிந்த செவல நாய்கள் நின்று கொண்டிருந்தன. (கந்தர்வன் கதை, ப. 475)

என்று கந்தர்வன் குறிப்பிடுகிறார். அந்தத் தீவில் காவல் காக்கும் தொழிலாளர்களின் நிலையை மிக நேர்த்தியாகக் கதையில் குறிப்பிட்டுள்ளார். 'ஈரம்' என்ற கதையில் பண்ணையில் வேலை பார்க்கும் தொழிலாளர்களின் நிலையையும் பெண்களின் அறியாமையையும் கந்தர்வன் வெளிப்படுத்துகிறார். அரசுக்குச் சொந்தமான நெல்கொள்முதல் அங்காடியில் பெண்கள் அனைவரும் தினக்கூலியாக வேலை செய்து கொண்டு வருகிறார்கள். அப்போது அவர்களுக்கு வழங்கப்படும் ஊதியத்தைப் பற்றிக்கூறும் போது, இந்த பண்ணையிலெ தேங்காய், உளுந்து, துவரை, மொச்சை எல்லாமே பெரிசு, எங்க சம்பளம் மட்டுந்தான் சிறிசு (கந்தர்வன் கதை, ப. 595) என்கிறார். இந்தப் பதிவிலிருந்து தொழிலாளர்களுக்கு உழைப்புக்கேற்ற ஊதியம் வழங்கப்படுவதில்லை என்னும் சிந்தனையைத் தொழிலாளர்கள் பார்வையில் இருந்து முன் வைக்கிறார் கந்தர்வன். எழுத்தாளர்களின் நிலையை,

எழுத்தாளன் என்பவன் எழுத்தை மட்டுமே நோக்கமாகக் கொண்டிருக்கக் கூடாது. முற்போக்கு என்பது வெறுமனே எதிர்த்துக் கொண்டு மட்டுமே இருப்பது மட்டுமல்ல.

ஒரு சமூகத்துனுடைய சூழலைப் புரிந்துக் கொண்டு, இந்த சமூகம் ஒரு பத்தாண்டுகள் கழித்து என்னவாக இருக்க வேண்டும். அல்லது அடுத்த தலைமுறை என்னவாக இருக்க வேண்டும். என்று முன்கூட்டி யோசித்த அதற்கான ஒரு தீர்வை ஆக்கப் பூர்வமாக முன் வைப்பதும் முற்போக்குதான். (எழுத்தாளமை படைப்புகளும் - பணிகளும், மே 14, 2021) என்று எழுத்தாளர் ஆதவன் தீட்சண்யா குறிப்பிடுவதைப் போல எழுத்தாளர் கந்தர்வன் தொழிலாளர் பக்கம் நின்று தம்மை ஒரு முற்போக்கு எழுத்தாளராகவே அடையாளப்படுத்திக் கொண்டார் என்பதை அவரது படைப்புகளிலிருந்து அறியமுடிகிறது.

முடிவுரை

கந்தர்வன் கதைகளில் இடம்பெற்றுள்ள தொழிலாளர்கள் வாழ்வியல் அவ்வக்காலச் சமூகச்சூழலைப் பிரதிபலிக்கிறது. காலத்தை எழுதுதல் என்ற உத்தியை அவரது படைப்புகளில் இருந்து அறிய முடிகிறது. குறிப்பாகக் கந்தர்வன் தொழிற்சங்கவாதி என்பதால் தொழிலாளர்களின் வாழ்வியலை எழுதுவது அவருக்கு இலகுவாகிவிட்டது எனலாம். அரசாங்க ஊழியராக இருந்தாலும் தமது குடும்பத்தின் தேவையைப் பூர்த்தி செய்ய, சக அலுவலர்களிடமும் மற்றவர்களிடமும் வட்டிக்குப் பணம் வாங்கும் நிலை அவர்களுக்கு ஏற்படுகிறது என்பதைப் பலகதைகளின் வாயிலாக விவரிக்கிறார். தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை செய்பவர்களின் பணிச்சுமைகளையும் அவர்களுக்குக் கொடுக்கப்படும் இலக்கைப் பூர்த்திசெய்யாவிட்டால் ஏற்படும் பணி இழப்பைப் பற்றியும் கந்தர்வன் கதைகளில் பதிவுசெய்துள்ளார். குழந்தைத் தொழிலாளர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய இன்னல்களைப் பல கதைகளில் பதிவு செய்திருக்கிறார். செல்வந்தர்களின் விவசாய நிலங்களில் வேலைபார்க்கும் தினக்கூலித் தொழிலாளர்களின் துன்பங்களைத் தன்னுடைய கதைகளில் தெளிவாக எடுத்துக்காட்டியுள்ளார். ஒட்டுமொத்தமாகத் தொழிலாளர்களின் இரத்தத்தையும் உழைப்பையும் சுரண்டி வாழும் முதலாளித்துவத்தின் கோரமுகத்தைத் தமது படைப்புகளின் வாயிலாக விவரித்துச் செல்கிறார் கந்தர்வன். 'கலை, இலக்கியங்கள் யாவும் மக்கள் எழுச்சி பெறவே' என்ற சிந்தனையை அவரது கதைகள் உணர்த்துகின்றன. அவ்வகையில், கந்தர்வனின் படைப்புகளில் தொழிலாளர்களின் துன்ப நிலையினைப் போக்க 'மார்க்சீய கோட்பாட்டை முன்வைத்து' தொழிலாளர்களின் அவலங்களைத் தீர்க்க ஒரு புதிய பாதைக்கான கதவை திறந்துள்ளார் என்பதை இந்தக் ஆய்வுக் கட்டுரையின் வழி அறிய முடிகிறது.

குறிப்புகள்

[1] கந்தர்வன். *கந்தர்வன் கதைகள்*. வம்சி புகல்ஸ், திருவண்ணாமலை, 2012.

- [2] கிரிஜா குமார்பாபு, அ. சரஸ்வதி, ஜி. குமரேசன். குழந்தைப் பாதுகாப்பு ஒரு அறிமுகம். சாய் பாண்ட் ப்ரிண்ட் சிஸ்டம்ஸ், சென்னை, 2019.
- [3] குலசீலன் சுப்பிரமணியம். “மலேசியாவின் மு. அன்புச்செல்வன் இலங்கையின் தி.ஞானசேகரன் ஆகியோரின் சிறுகதைகள் ஓர் ஒப்பாய்வு.” முல்லிம் சமூக அறிவியல் மற்றும் மனிதநேய ஜர்னல், E-ISSN: 2590-3691, Volume - 5, Issue 2, (April 2021), மலேசியா.
- [4] செகநாதன், ஆ. புதிய கவிதைகளில் மார்க்சியம். மணிவாசகர் பதிப்பகம், சிதம்பரம்.
- [5] தஞ்சை பிரகாஷ். தினமலர். 20.12.2020.
- [6] தமிழரசி, த. “சுப்ரபாரதிமணியன் சிறுகதைகளில் தொழில்சார் உளவியல்.” சர்வதேசத் தமிழ் ஆய்விதழ், E-ISSN: 2582-1113, Volume 4, Issue S-28, Year – 2022, DOI:10.34256/irjt224s-222922.
- [7] பரிமேலழகர். திருக்குறள் உரை. கங்கை புத்தக நிலையம், சென்னை, 2013.
- [8] பிரகாசன், க. கந்தர்வன் படைப்புகளில் வாழ்வியல் சிந்தனைகள் – ஓர் ஆய்வு. முனைவர் பட்ட ஆய்வேடு, திராவிட பல்கலைக்கழகம், குப்பம், 2011.
- [9] வானமாமலை, நா. மார்க்சிய சமூகவியல் கொள்கை. மக்கள் வெளியீடு, சென்னை, 1978.
- [10] வேதசகாயகுமார், எம். தமிழ்ச்சிறுகதை வரலாறு. க்ரியா வெளியீடு, 2007.
- [11] ஜெயசீலன், எம். எம். மு. “சிவலிங்கத்தின் சிறுகதைகளில் வெளிப்படும் மலையகத்தொழிற்சங்கச் செயற்பாடுகள் ஒரு பகுப்பாய்வு.” ஜெப்னா பல்கலைக்கழகம் பன்னாட்டு ஆய்விதழ், E-ISSN – 2581 – 7140, மலர் - 4, 2018, இலங்கை.
- [12] ஹேமலதா, எஸ். வளரும் வேளாண்மை. தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக் கழகம், கோயம்புத்தூர்.
- [13] இந்து தமிழ் இணைய இதழ். <https://www.hindutamil.in/news/tamilnadu/156905-.html> அணுகிய நாள் 21 டிசம்பர் 2023.
- [14] இளவரசி.சு. எழுத்தாளுமைகள் படைப்புகளும் – பணிகளும். 11.06.2021. www.tamilwriters.in. அணுகிய நாள் 21 டிசம்பர் 2023.
- [15] “கந்தர்வன்.” விக்கி தமிழ், அணுகிய நாள் 21 டிசம்பர் 2023.
- [16] லெனின். குருத்து. புதிய ஜனநாயக தொழிலாளர் முன்னணி பொதுக்கூட்டம். 10 டிசம்பர் 2009, https://socratesjr2007.blogspot.com/2009/12/blog-post_10.html, அணுகிய நாள் 21 டிசம்பர் 2023.
- [17] பாலன், சி. “முதலாளித்துவம் கொல்லும்! கம்யூனிசமே வெல்லும்! முதலாளித்துவ பயங்கரவாத எதிர்ப்பு மா நாடு.” 25 ஜனவரி 2009, <https://proletarian-news.blogspot.com>, அணுகிய நாள் 21 டிசம்பர் 2023.

International Journal of Tamil Language and Literary Studies

A Bi-Yearly Peer-Reviewed International Journal

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Issue - 2, January 2024

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtls.com

References

- [1] Gandharvan. *Gandharvan Kathaigal*. Vamsi Pathippagam, Thiruvannamalai, 2012.
- [2] Girija Kumarbabu, A. Saraswati, G. Kumaresan. *Kuzhandai Padhukappu Oru Arimugam*. Sai Bond Print Systems, Chennai, 2019.
- [3] Kulaseelan Subramaniam. “Malaysiavin M. Anbuselvan Ilangaiyin T. Genasekaran Akiyorin Sirukathaigal Oppayvu.” *Mullim Journal of Social Sciences and Humanities*, e-ISSN: 2590-3691, Volume - 5, Issue 2, (April 2021), Malaysia.
- [4] Sekanathan, B. *Puthu Kavithaigalil Marxism*. Manivaskar Pathippagam, Chidambaram.
- [5] Tanjai Prakash. *Dinamalar*. 20.12.2020. Accessed 21 December 2023.
- [6] Tamilarasi, T. “SubraParathimaniyan Sirukathaigalil Thozhilsar Ulaviyal.” *International Journal of Tamil Studies*, E-ISSN: 2582-1113, Volume 4, Issue S-28, Year – 2022, DOI:10.34256/irjt224s-222922.
- [7] Parimelagar. *Thirukkural Urai*. Gangai Puthaga Nilayam, Chennai, 2014.
- [8] Prakasan, K. *Gandharvan Padaippukail Vazhviyal Sindanaigal*. Doctoral Thesis, Dravida University, Kuppam, 2011.
- [9] Vanamamalai, N. *Marxist Samugaviyal Kolgai*. Makkal Veliyidu, Chennai, 1978.
- [10] Vedasakayakumar, M. *Sirukathai Varalaru*, Kriya Veliyidu, 2007.
- [11] Jayaseelan, M. M. “M. Sivalingakathtin Sirukathaikalil Vilippadam Maliyakaththolirsanga Seyarpadugal” *Jaffna University International Journal*, E-ISSN – 2581 – 7140, Malar - 4, 2018, Sri Lanka.
- [12] Hemalatha, S. *Valarum Velanmai*. Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore.
- [13] *Hindu Tamil Online Magazine*. <https://www.hindutamil.in/news/tamilnadu/156905-.html> Accessed on 21 December 2023.
- [14] Ilavarasi, Su. *Elitthazhumaikal Padaippukalum – Panigalum*. 11.06.2021, www.tamilwriters.in Accessed on 21 December 2023.
- [15] “Gandharvan.” Wiki Tamil, Accessed 21 December 2023.
- [16] Lenin. *Puthiya Jananayaga Tholilalar Munnani Pothu Kootam*, Kurtu 10 December 2009, https://socratesjr2007.blogspot.com/2009/12/blog-post_10.html Accessed 21 December 2023.
- [17] Balan, C. “Muthalalithuvam Kollum! Kamunisame Vellum! Muthalalithuva Bayangaravatha Ethirppu manadu.” 25 January 2009, <https://proletarian-news.blogspot.com> Accessed 21 December 2023.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.